

RELS ZANJIRINING TASNIFLANISHI VA ISHLASH PRINSPLARI

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti

Annotatsiya: Siz ushbu maqolani o'qish davrida rels zanjirlari haqidagi bilimlarga ya'ni ularning ishlash prinsplari, tasniflanishi, ulardagi tortqi toklarining simmetrik va nosimmetrik taqsimlanishi va yana ko'plab ular haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Rels zanjiri, simmetriya, assimetriya, tortqi toklari.

Аннотация: В ходе прочтения данной статьи вы сможете получить знания о железнодорожных цепях, т.е. о принципах их работы, классификации, симметричном и несимметричном распределении тяговых токов в них и многое другое о них.

Ключевые слова: Рельсовая цепь, симметрия, асимметрия, тяговые токи.

Abstract: During the reading of this article, you can gain knowledge about rail chains, i.e. their principles of operation, classification, symmetrical and asymmetrical distribution of traction currents in them, and much more information about them.

Key words: Rail chain, symmetry, asymmetry, traction currents.

Rels zanjirini (RZ) elektr zanjiri bo'lib, yo'l qurilmasining ustki qismidagi rels iplari uning o'tkazgichi hisoblanadi. RZ uzluksiz va yo'lning o'tkazgichi hisoblanadi. RZ uzluksiz va yo'l datchigi bo'lib, peregonda stansiyada va saralash tepaliklarida qo'llaniladi. RZ yordamida harakat tarkibi va qurilmalar, hamda poyezd harakatini rostlovchilar va ularni havsizligini taminlovchilar o'rtasida uzliksiz aloqa o'rnatiladi. RZ tuzilishi (konstruksiya jihatidan) jihatidan rels liniyalari, taminlovchi va releli oxiriga ulangan jixozlardan iborat. Taminot va releli oxirlarining jihozlari har bir konkret turi uchun aloxida bo'lib, rels liniyasi hamma RZ turiga umumiy bo'ladi. Tutashma ulagichlari tutashma elektr qarshiligini kamaytirish va mo'tadillashtirish uchun o'rnatiladi. Strelka ulagichlari strelka o'tkazgichning turli xil elementlarini ulash uchun o'rnatiladi. Izolyatsiyolovchi tutashmalar qo'shni zanjir o'rtasida ishonchli elektrik izolyatsiyani taminlaydi. ПЧ- chastota o'zgartgichi, ПЧ50/25 25Gs li RZ ni taminlash uchun, 50Gs li o'zgaruvchan tokni o'zgaruvchan 25Gs li signal tokiga o'zgartirib beradi. Elektromagnit o'zgartgichlarning turlari: ПЧ50/25 rels zanjirini taminoti uchun 50 Gs li o'zgaruvchan tokni 25 Gs li o'zgaruvchan signal toki ПЧ50/25-100У3 ПЧ50/25-150У3, ПЧ50/25-300У3, ПЧ50/25-40У3. Bu yerda 100,150,300,40 sonlari chiqishdagi quvvat miqdorini bildiradi. 50 Gs li fazasezgir ДСШ tipli yo'l relsining mahalliy elementlariga beriladigan kuchlanish darajasi foizli tartibda

bo'lishiga qattiq talablar qo'yiladi, unda mahalliy elementlarning qabul qilgichlarni ta'minoti uchun faqat ПЧ50/25-300У3, ПЧ50/25-40У3 tipli o'zgartgichlarni ishlatish mumkin. Chastota o'zgartgichlari mo'tadillashtirish hususiyatga ega bo'lib, tarmoqda kuchlanish tebranishi 20% bo'laganda, uning chiqishida kuchlanish atiga 5% ga o'zgaradi. Agar yuklanish toki nominal tokidan katta bo'lsa, unda chastota o'zgartirilsih to'xtatiladi. Chastota o'zgartgichning ishlash tamoyili, induktiv va sig'imli konturda tebranishni parametrik to'lqinlanish hodisasiga asoslangandir. Bu xodisaning manosi quyidagicha: agar induktiv yoki sig'imli tebranish konturlaridan biror bir parametri majburiy o'zgartirilsa, unda konturning chastotasiga yaqin bo'lgan so'nmaydigan tebranishlar vujudga keladi va ularni rag'batlantirib turiladi.

Rels zanjirining ahamiyatlari:

Poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha TFQning asosiy talablari elektr rels zanjirlari yordamida bajariladi:

svetoforni band bo'lgan blok uchastkaga yoki stansiya yo'liga ochish imkoniyati istisno qiladi;

harakatlanuvchi tarkib ostidagi strelkalarni o'tkazishni istisno qiladi;

harakatchi tarkib uni to'liq bo'shatmagunga qadar marshrutni yoki uning alohida qismini ajratishni istisno qiladi.

Rels zanjirlari yordamida quyidagilar ta'minlanadi:

1. agar nazorat qilinadigan marshrutda (blok-uchastka) harakatlanuvchi tarkib paydo bo'lsa yoki rels zanjirida nosozlik yuz bersa, svetoforda ruxsat beruvchi ko'rsatkichi avtomatik tarzda ta'qiqlovchiga o'zgaradi;

2. avtomatik lokomotiv signalizatsiyaning ishi;

boshqaruv apparati tablosiga stansiya yo'llari va yaqinlashish uchastkasining bo'sh yoki bandligi haqidagi ma'lumotlar uzatiladi.

1. Rels zanjirining tavsifi

Rels zanjiriga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: rels zanjiri, unda harakat tarkibi bo'lmaganda uning bo'shligi haqida axborot uzatish kerak; rels zanjirini kech bo'lmagan harakat tarkibining bir juft g'ildiragi bo'lganda va rels shikastlangan (rels ipining elektrik uzilishi) da yoki uning elementi buzilganda rels zanjirini bandligi haqida axborot uzatishi kerak. Yuqorida keltirilgan talablardan kelib chiqip loyihalashda, hisoblashda va tadqiqot o'tkazishda rels zanjirining quyidagi uchta ishlash rejimi farqlanadi:

Me'yoriy (rostlanadigan), shuntaviy, va nazorat 9shikastlangan rels nazorat qilish rejimi). Har bir rejimda rels zanjiriga mustaqil uchta o'zgaruvchi kattaliklar ta'sir qiladi. Bular: ballast qarshiligi, rels qarshiligi va taminot manbaining kuchlanishidir. Har bir o'zgaruvchilar bu rejimlariga turli ta'sir ko'rsatadi. Me'yoriy rejim uchun o'zgaruvchilarning eng yomon kattaliklari quyidagicha; qabul qilgichda tok minimal, rels qarshiligi maksimal, ballast qarshiligi minimal va taminot manbaining kuchlanishi

minimal bo'lgandadir. Shuntaviy rejim uchun o'zgaruvchilarning sharti quyidagicha: qabul qilgichda tok maksimal; rels qarshiligi minimal; ballast qarshiligi maksimal va taminot manbaining kuchlanish maksimal bo'lganda. Ammo me'yoriy rejim sifatida releli va ta'minot oxirlarining qurilmalari: parametrlarini shunday tanlash kerakki tok manbasidan qabul qilgich elektr energiyani uzatishda quvvat yo'qotishlari ham bo'lishi kerak. Rels zanjirini me'yoriy rejimda ishlashini son jixatdan quyidagi mezon bo'yicha baxolash mumkin.

O'zgaruvchan tok elektr tortuvi uchun almashtirish sxemasini qurish uchun rel's zanjirining prinsipial sxemasini, sxemada qo'llanadigan asboblarning nomi va tiplarini keltiramiz.

1-rasm. O'zgaruvchan tok elektr tortuvi uchun RZ ning prinsipial sxemasi.

Bunda, IT–PRT-A tipidagi izolyatsiyalovchi transformator (transformatsiya koeffitsiyentini=9,15);

R_0 –cheklovchi qarshilik– 200-250 om;

R_{sp} –mos ravishda DT va IT orasidagi simlar qarshiligi ($R_{sp}= 0,3$ om);

PCH 50/25-100 - chastota o'zgartirgichi;

FP25–yo'l fil'tri, IMVSH-1 tipidagi yo'l relesi bilan yuklangan FP25 fil'trining kirish qarshiligi 10, $Z_{bxf}= 200$ om; yo'l relesining ishchi kuchlanishida fil'tr kirishidagi kuchlanish va tok: $U_p = 3.84$ v; $U_f = 6,6$ v, $I_f = 0,033$ A;

DT-1-150 - drossel'-transformator (transformatsiya koeffitsiyentini= 3)

Bu holda o'zgaruvchan tok elektr tortuvida almashtirish sxemasi quyidagicha bo'ladi:

Ta'minot manbaidan qabul qilgichga rels zanjiri orqali energiya uzatilganda uning bir qismi ta'minot va releli yakundagi oraliq apparaturalarida yo'qoladi, katta qismi esa rels liniyalaridagi rels iplarini Z qarshiligida kuchlanish tushuvi sababli va rels iplarini orasida izolyatsiya qarshiligi r_{iz} orqali signal tokini yo'qolishi sababli yo'qoladi. Rels liniyalarida energiya yo'qolishi uning elektrik parametrlari bilan aniqlanadi. Ixtiyoriy aloqa liniyasi va elektr uzatish liniyasi singari rels liniyasi birlamchi va ikkilamchi parametrlar bilan xarakterlanadi. Rels liniyasini birlamchi parametrlariga quyidagilar kiradi:

aktiv qarshilik;

ikki simli zanjirlarni induktivligi;

sig'im va tok o'tkazgichlari orasidagi izolyatsiya o'tkazuvchanligi (yoki uning teskari qiymati- izolyatsiya qarshiligi).

Rels liniyalarini elektrik xossasi izolyatsiyaning o'ziga xos elektrik o'tkazuvchanligi γ (См/км) va o'ziga xos relslarni qarshili z (Ом/км) orqali aniqlanadi va bular o'z navbatida uning birlamchi parametrlariga bog'liq: $g_{из}$

(См/км), $C_{из}$ (Ф/км), $r_{из}$ (Ом/км) и $L_{из}$ (Гн/км). Relsliniyaning izolyatsiya elektrik o'tkazuvchanligideganda rels iplarning biridan ikkinchisiga tokni shpallar (shpallar ustidan $i_{шш}$ va ishpallar ichidan $i_{шш}$), ballast $i_{yб}$ va yer $i_{yз}$ orqali oqib o'tishi tushuniladi. Izolyatsiya o'tkazuvchanligi yo'lni ustki qurilishi va konstruksiyasiga bog'liq chunki, relslar shpallar 3 ga joylashtiriladi. Shpallar o'z navbatida yer polotnasidagi (ustidagi) ballastlarga joylashtiriladi. Bunday konstruksiyasi tufayli rels liniyalari elektron va ionli otkazuvchanlik elementi va murakkab metall elektrodga ega elektroximik tizimni tashkil qiladi. Relslar va barcha mahkamlash detallari elektron o'tkazuvchanlikka, shpallar, ballast, yer polotnosi va grunt ionli o'tkazuvchanlikka ega. Elektron va ionli tizim orqali tokni oqib o'tishi faqat ionli va elektronli o'tkazuvchanlikka ega elementlar orasidagi o'tish qatlamida elektrodli reaksiya jarayoni o'tganda yuz beradi. Bu reaksiya elektrodnlarni qutblanish jarayoni bilan kuzatiladi. Shu bilan birga o'tish qatlamining potentsiallar farqi zanjirga kiritilgan kondensatorga ekvivalentdir. Uning sig'imi (psevdasiq'im yoki qutblantirilgan sig'im) reaksiyani o'tishiga ta'sir qiluvchi barcha faktorlarga bog'liq. Rels liniyasini elektroximik tabiatiga ko'ra ekvivalent elektr sxema elementi va uning qarshili (4.2-rasm) sifatida quyidagi elementlarni ajiratib ko'rsatish mumkin: $R_{из}$ – rels va shpallar

va ballast bilan aloqaga ega mahkamlash metall elementlari orasidagi o'tish qarshiligi; r_{ep} - ionlarni elektrik razryad qarshiligi. Shuning uchun o'xshash joylashtirish sxemasi, P1 va P2 rels orasidagi cheksiz kichik elementlarga uch turdagi qarshilikni ajratishadi: Z_{nc} — o'tish qatlamlari qarshiliklari; $r_{\text{yш}}$ — shpallardan (uning yuzasini hisobga olgan holda) oqib ketuvchi tokni xarakterlo'vchi qarshilik; $r_{\text{yб}}$ — ballastdan oqib ketuvchi tok qarshiligi.

Umumiy holda izolyatsiya qarshiligi kompleks son hisoblanadi.

$$Z_{\text{и}}=r_{\text{y}}+2Z_{\text{nc}}$$

$r_{\text{yш}}$ va $r_{\text{yб}}$ qarshiliklar shpallar, ballast va gruntda to'yinadigan elektrolitlar qarshiligiga bog'liq. r_{y} qarshilik aniq aktiv qarshilik hisoblanadi va tokning chastotasiga bog'liq emas, Z_{nc} esa kompleks sonli hisoblanadi. U ikki qatlamli qarshilikdan tashkil topadi, har xil o'tkazuvchanlikka ega ikki o'tkazuvchi chegarasida hosil bo'luvchi (bu holatda rels metali va ustki mahkamlash unsurlari) va o'tish qatlamidagi elektroximik reaksiyada energiya sarflanishi natijasida yuzaga keluvchi qarshilikdan tashkil topgan. Izolyatsiyani to'la almashtirish sxemasini o'tish qatlami Z_{nc} ni hisobga olgan holda tuziladi, u quyidagilarni hosil qiladi ! $C_{\text{п}}$ — qutblangan sig'im (psevdo sig'im) r_{ep} — aktiv qarshilik, reaksiyani o'tish davrida energiya yo'qolishini xarakterlo'vchi kattalik. Sig'im $C_{\text{п}}$ va qarshilik r_{ep} o'tish qatlamidagi elektroximik reaksiya o'tish tezligiga ta'sir qiluvchi barcha shartlarga bog'liq: tokning kuchlanishi va chastotasi, havo namligi va harorati konsentratsiyalar va elektolit tarkibi va h.k. Shu bilan bu reaksiyalarni o'tish tezligi katta bo'lgani sayin tokni oqib ketish tezligi shuncha katta bo'ladi va bu reaksiyalarni o'tish tezligi qancha katta bo'lgani sayin shpal va ballast yo'lini to'yintiruvchi elektrolit qarshiligi r_{y} kam bo'ladi. Harorat ko'tarilishi bilan elektrodli jarayon va elektrolitni o'tkazuvchanligi kattaradi, buning oqibatida izolyatsiyaning umumiy o'tkazuvchanligi oshadi. Eng past izolyatsiya o'tkazuvchanligi qishda past harorat va namlikka ega bo'lgan paytda hosil bo'ladi. Eng katta qiymatga esa harorat va namlik kritik bo'lganda yuz beradi. Rels liniyasini izolyatsiya o'tkazuvchanligi o'zining elektroximik tabiati natijasiga ko'ra chiziqli hisoblanmaydi va chastotaga bog'liq bo'ladi. Ammo uning chiziqmasiligi faqat ma'lum namlikda, haroratda va kuchlanishda (taqriban 1 V gacha) ozgarmas rels zanjirlarida yozda hosil bo'ladi. Signal tokining yuqori kuchlanishiga nisbatan hamda o'zgaruvchan tokda elektroximik jarayonlar qo'yilgan kuchlanishga bog'liq, shuning uchun bunday hollarda izolyatsiya qarshiligini chiziqli deb hisoblash mumkin. Rels liniyasini izolyatsiya o'tkazuvchanligini chastotali bog'liqligi asosiy holda tonal chastotalarda 1500 – 2000 Gs dan yuqori bo'lgan psevdo sig'im bilan aniqlanadigan sig'imli tashkil etuvchilar orqali ifodalanadi. Elektroximik reaksiyalarni o'tishi ma'lum darajada struktura va ballastning holatiga nisbatan ham aniqlanadi. Eng yaxshi ballast material sifatida yirik shebenli ballast hisoblanadi, yomon material sifatida esa qum hisoblanadi. Shu bilan birga ballastni ifloslanish darajasi ham ahamiyatga ega.

Hatto shebenli ballast ham bir necha tildan song mayda qumli chang, shlak va komir bilan ifloslanadi bu esa izolyatsiya o'tkazuvchanligini oshiradi. Bundan tashqari shpal va ballastlarga aktiv ionlarga ega (misol uchun xlor) tuzlarni tushishi ham bu jarayonga qulay sharoit yaratadi. O'lchashlar natijasida taxta shpalli va sheben ballastli rels liniyalarda izolyatsiyaning maksimal o'tkazuvchanligi 0,5 Cm/km; gravitli rels liniyalarda esa 0,66 Cm/km; qumlida esa 1Cm/km ga teng. Doimiy va o'zgaruvchan tokli zanjirlar uchun umumiy barcha turdagi ballast materialiga me'yoriy izolyatsiya o'tkazuvchanligi 1 Cm/km deb qabul qilingan. Bunda quyidagi holatlar hisobga olingan ya'ni izolyatsiyao'tkazuvchanlik shebenli va gravitli rels liniyalardagi va ularning ifloslanishi oqibatida o'tkazuvchanlikni oshishi natijasida taqriban me'yoriy qiymatga teng bo'lishi mumkin. Temir betonli shpallardan tashkil topgan rels liniyasining birlamchi parametrlariga shpal va uning armaturasi beton strukturasi va uning tarkibi, relsni shpalga mahkamlanish konstruksiyasi ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peregondagi harakatni boshqarish, Kazakov. 2016.
2. Stansiyadagi harakatni boshqarish, Kazakov. 2014.
3. Strelka va signallarni teleboshqarish, o'quv qo'llanma. 2008.